

高效液相色谱-串联质谱法测定蔬菜水果中双甲脒及其代谢产物

黄娟*, 桂茜雯, 高玲, 张晓燕, 沈伟健, 吴斌, 丁涛

(南京海关动植物与食品检测中心, 江苏南京 210019)

摘要:建立了高效液相色谱-串联质谱(HPLC-MS/MS)检测蔬菜水果中双甲脒(AMZ)及其降解或代谢产物单甲脒(DMPF)、2,4-二甲基苯基甲酰胺(DMF)和2,4-二甲基苯胺(DMA)的分析方法。样品经0.1 mol/L NaOH溶液稀释、正己烷-异丙醇(2:1, v/v)混合提取液提取,然后采用HPLC-MS/MS对目标物进行定性确证和定量分析。采用Phenomenex Kinetex C18色谱柱(100 mm×4.6 mm, 2.6 μm)分离,以0.1% (v/v)甲酸水溶液和甲醇为流动相进行梯度洗脱,采用电喷雾电离(ESI)源、正离子监测模式进行检测。在1.0~200.0 μg/L范围内,4种目标化合物呈良好的线性关系,相关系数(r)大于0.99;方法的定量限为0.01~0.4 μg/kg。4种目标化合物在0.5、5.0和20.0 μg/kg 3个水平下的加标回收率为62.5%~105.0%, RSD为7.5%~17.6%。该法简便快捷,准确可靠,灵敏度高,定量限满足目前国内外残留限量要求。

关键词:高效液相色谱-串联质谱;代谢产物;双甲脒;单甲脒;2,4-二甲基苯基甲酰胺;2,4-二甲基苯胺;蔬菜水果中图分类号:O658 文献标识码:A 文章编号:1000-8713(2019)01-0002-06

Determination of amitraz and its metabolites in vegetables and fruits by high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry

HUANG Juan*, GUI Qianwen, GAO Ling, ZHANG Xiaoyan,
SHEN Weijian, WU Bin, DING Tao

(Animal, Plant and Food Inspection Center, Nanjing Customs, Nanjing 210019, China)

Abstract: A method was established for the determination of amitraz (AMZ), and its metabolites semiamitraz (DMPF), 2,4-dimethylformamidine (DMF) and 2,4-dimethylaniline (DMA) in vegetables and fruits by using high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (HPLC-MS/MS). The samples were diluted with 0.1 mol/L sodium hydroxide and extracted with *n*-hexane-isopropanol (2:1, v/v). The separation was performed on a Phenomenex Kinetex C18 column (100 mm×4.6 mm, 2.6 μm) with gradient elution using 0.1% (v/v) formic acid aqueous solution-methanol as the mobile phase. The analysis of amitraz and its metabolites were detected under electrospray positive ionization mode. The limits of quantification (LOQs) were between 0.01 and 0.4 μg/kg. The good linearities ($r>0.99$) were achieved for the target compounds in the range of 1.0–200.0 μg/L. The recoveries at three spiked levels (0.5, 5.0 and 20 μg/kg) in blank matrix were in the range of 62.5%–105.0% with the relative standard deviations between 7.5% and 17.6%. The method is convenient, rapid, accurate, efficient, sensitive and practical. It is suitable for the determination and confirmation of amitraz and its metabolites in vegetables and fruits, and can meet the demands of domestic and foreign regulations.

收稿日期:2018-09-21

* 通讯联系人.Tel:(025)52345178, E-mail:huang-juan@yeah.net.

基金项目:政府间国际科技创新合作重点专项(2017YFE0110800).

Foundation item: Key Project of International Scientific and Technological Innovation Cooperation between Governments (No. 2017YFE0110800).

Key words: high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (HPLC-MS/MS); metabolites; amitraz (AMZ); semiamitraz (DMPF); 2,4-dimethylformamidine (DMF); 2,4-dimethylaniline (DMA); vegetables and fruits

双甲脒 (amitraz, AMZ) 又称 *N,N*-双(2,4-二甲苯氨基甲基)甲胺,是一种常见的有机氮杀虫剂和杀螨剂,已广泛用于果树、蔬菜、茶叶、棉花等作物的害虫防治^[1]。单甲脒 (semiamitraz, DMPF) 是双甲脒代谢的中间产物之一,也是良好的杀螨杀虫剂,对螨的各个虫期(卵、若虫、成虫)和抗性螨均有很好的防治效果,曾因其不稳定而无法商品化。但 1987 年科技工作者解决了关键技术,开始将单甲脒水剂工业化生产,并大面积推广应用^[2]。双甲脒及其代谢产物均具有致癌性和可传递性,吸入、摄入或经皮肤吸收均会引起中毒,对肝脏损伤较大,会对人体及动物造成危害^[3],其中单甲脒原药的毒性大于双甲脒^[4]。

由于双甲脒及其代谢产物的危害严重,各国纷纷制订双甲脒在食用农产品中的限量标准,以保证质量安全。其中,在 GB 2763-2016 标准中规定双甲脒及其代谢产物在除棉籽油外的其他基质中最大残留限量为 0.5 mg/kg,在棉籽油中为 0.05 mg/kg^[5]。美国规定根据基质的不同双甲脒的限量值在 0.02~9 mg/kg 之间^[6]。日本规定在蔬菜水果中双甲脒及其代谢产物的限量值在 0.2~0.5 mg/kg 之间^[7]。

目前关于 AMZ 及其最终代谢产物 2,4-二甲基苯胺 (2,4-dimethylaniline, DMA) 的研究报道较多,研究基质主要为动物源性食品,如蜂蜜、牛奶、水产品等,方法主要采用气相色谱法^[8]和气相色谱-质谱法^[9-11],高效液相色谱法^[12]和液相色谱-质谱法^[13]也偶有报道。

但实际上,在自然界中 AMZ 易首先代谢产生 DMPF 和 2,4-二甲基苯基甲酰胺 (2,4-dimethylformamidine, DMF) 两种中间产物,在没有高温、高湿或酸、碱的环境中,各种代谢产物都可以稳定、独立存在,因此对每种化合物的残留检测都很重要。目前国内外基本集中研究 AMZ 和 DMA^[9,11,12],而对 DMPF 和 DMF 的研究较少。郭浩等^[14]和侯建波等^[15]分别针对水和蜂王浆的基质研究了同时检测 AMZ 及其代谢产物等 4 种化合物的方法,但对于蔬菜水果这类种类较多且含水含色素较多的复杂基质尚无报道。液相色谱-串联质谱法 (LC-MS/MS) 在抗基质干扰能力、准确性和灵敏度方面具有较强

优势,本文利用该技术建立了检测蔬菜水果基质中 AMZ、DMPF、DMF 和 DMA 4 种化合物残留量的方法。该法灵敏度高,定量限 (LOQ) 低于各国残留限量要求,且稳定性和专属性强。

1 实验部分

1.1 仪器、试剂与材料

TSQ Quantiva 三重四极杆质谱仪 (配备 ESI 源,美国 Thermo 公司); Ultimate 3000 高效液相色谱仪 (美国 Dionex 公司); Buchi R-200 旋转蒸发器 (德国 Buchi 公司); WH-861 涡旋混匀器 (太仓市华利达实验设备有限公司); SLGMA2-16K 高速离心机 (德国 Sartorius 公司); Z216MK 台式高速冷冻离心机 (德国 Hermle Labortechnik 公司); SMART-N15VF 超纯水系统 (上海力康超纯水有限公司)。

AMZ、DMPF、DMF 和 DMA (纯度 $\geq 98.5\%$) 均购自德国 Dr. Ehrenstorfer 公司;正己烷、异丙醇、氢氧化钠 (分析纯,南京化学试剂股份有限公司);甲醇和乙腈 (色谱纯,德国 Merck 公司);实验用水均为超纯水系统制备的二级水和三级水。

实验用样品均为送至本实验室的待检样品。

1.2 标准溶液的配制

准确称取 10 mg 标准品,置于 10 mL 容量瓶中,用乙腈稀释定容,得到质量浓度为 1.0 g/L 的标准储备液,于 0~4 °C 冷藏储存,备用。

取上述标准储备液,用乙腈-水 (50:50, v/v) 逐级稀释,配制成质量浓度为 1.0 mg/L 的标准工作液,于 0~4 °C 冷藏储存,备用。

准确吸取适量标准工作液,用空白基质溶液稀释成质量浓度为 1.0、5.0、20.0、100.0 和 200.0 $\mu\text{g/L}$ 的标准工作曲线溶液,现用现配。

1.3 样品前处理

准确称取混合均匀的样品 5.0 g (精确至 0.01 g),置于 50 mL 塑料离心管中,加入 5 mL 0.1 mol/L NaOH 溶液,涡旋混匀 1 min,再加入 15 mL 正己烷-异丙醇 (2:1, v/v) 提取液,涡旋混合 1 min,以 8 000 r/min 离心 5 min,吸取上层液转移至 50 mL 玻璃离心管中,于 35~40 °C 水浴中旋转蒸发浓

缩至近干,用 0.5 mL 乙腈溶解残渣,转移至 1 mL 离心管中;再用 0.5 mL 水溶解残渣,转移至同一离心管中,涡旋混匀,然后以 12 000 r/min 离心 3 min,溶液过 0.22 μm 有机微孔滤膜,供仪器分析。

1.4 分析条件

色谱柱:Phenomenex Kinetex C18 柱(100 mm \times 4.6 mm, 2.6 μm);柱温:35 $^{\circ}\text{C}$;流动相:A 相为 0.1% (v/v) 甲酸水溶液,B 相为甲醇;流速:0.5 mL/min。梯度洗脱程序:0~2.0 min, 10% B; 2.0~3.0 min, 10% B~90% B; 3.0~8.0 min, 90% B; 8.0~9.5 min, 90% B~10% B, 9.5~10.5 min, 10% B。进样量:25 μL 。

离子源为电喷雾电离(ESI)源;扫描方式为正离子扫描;离子源温度为 350 $^{\circ}\text{C}$;离子传输管温度为 300 $^{\circ}\text{C}$;毛细管电压为 3 200 V;气帘气为氮气,压力为 0.060 MPa;辅助气为氮气,流量为 5.0 L/h;碰撞气为氩气,压力为 0.2 Pa(1.5 mTor);检测方式为多反应监测(MRM)模式。双甲脒及其代谢产物的母离子、子离子和碰撞能量见表 1。

表 1 AMZ、DMPF、DMF 和 DMA 的母离子、子离子和碰撞能量
Table 1 Parent ions, daughter ions and collision energies of amitraz (AMZ), semiamitraz (DMPF), 2,4-dimethylformamidine (DMF) and 2,4-dimethylaniline (DMA)

Compound	Parent ion (m/z)	Daughter ion (m/z)	Collision energy/eV
AMZ	294.26	163.11*	15
		122.25	29
DMPF	163.08	122.18*	17
		107.18	25
DMF	150.18	107.00*	21
		132.04	13
DMA	122.09	107.16*	18
		105.16	18

* Quantitative ion.

图 1 双甲脒的代谢路径

Fig. 1 Metabolism routes of AMZ

2 结果与讨论

2.1 提取溶剂的优化

AMZ 在酸性环境下不稳定,环境 pH 值小于 2 时迅速降解成 DMA,在 pH 值为 3~6 时,AMZ 先水解成 DMPF 和 DMF 两种中间体,然后再进一步降解成稳定的 DMA(见图 1)。随着 pH 值的提高,AMZ 的水解速率明显下降,稳定性增高,因此在提取溶剂中加入碱性溶液,可以防止 AMZ 在提取过程中的降解。

AMZ 为胺类化合物,属于两性化合物,加酸形成盐,加碱形成游离分子,结合酸性易降解的特性和相似相容原理,在碱性条件下分子形态的 AMZ 更易被有机试剂溶解提取。本文考察了对 AMZ 及其代谢产物溶解度较大的丙酮、甲醇、正己烷和正己烷-异丙醇(2:1, v/v)4 种有机试剂的提取效率(见图 2)。结果表明,丙酮和甲醇的提取效率较高,正己烷-异丙醇(2:1, v/v)和正己烷的提取效率较低,但对于本文研究的蔬菜水果基质来说,丙酮由于吸附了较多的色素,使后期仪器分析中基质干扰变大;甲醇除了吸附色素外,还因其具有亲水性,会导致提取液中含有部分水分,从而使双甲脒发生水解。正己烷作为非极性物质,可以在提取过程中将水分和易溶于水的色素剔除,从而达到提取和净化的目的。在提取液中加入少量异丙醇,可以让 AMZ 及其代谢产物在提取溶剂中更加稳定,同时防止在后期的旋转蒸发过程中暴沸。因此本文选择正己烷-异丙醇(2:1, v/v)作为提取溶剂。

2.2 定容溶剂的选择

在仪器分析中,定容溶剂直接影响了分析物的峰形、分离度和灵敏度。色谱分析中,一般采用流动相定容,本文比较了 0.1% (v/v) 甲酸水溶液-甲醇

图 2 不同提取溶剂对 4 种目标化合物提取效率的影响
Fig. 2 Effect of different extraction solvents on the extraction efficiencies of the four target compounds

(1:9, v/v) 溶液和乙腈-水(1:1, v/v) 溶液作为定容溶剂时的色谱分离效果。同时添加 1 mL 1.0 mg/L 的混合标准溶液至定容溶剂中, 常温放置一段时间, 观察放置时间对 AMZ 稳定性的影响。实验发现, 采用 0.1% (v/v) 甲酸水溶液-甲醇(1:9, v/v) 溶液定容后, AMZ 在 7 h 时几乎完全分解, 而采用乙腈-水(1:1, v/v) 溶液定容后, AMZ 可以保持 24 h 内稳定存在(见图 3)。因此选择乙腈-水(1:1, v/v) 溶液作为定容溶剂。

图 3 AMZ 在不同定容溶剂中的降解图
Fig. 3 Degradation of the AMZ dissolved in the different solvents

2.3 质谱条件的优化

2.3.1 质谱参数

在正离子模式下对 1.0 mg/L AMZ 及其代谢产物的混合标准溶液进行全扫描, 得到 $[M+H]^+$ 准分子离子峰, 分别选择该分子离子峰进行了二级质谱扫描。在 MRM、正离子模式下, 优化质谱参数, 分别选择信噪比高、峰形好、干扰小的子离子作为定量离子, 选择特异性强的子离子作为定性离子。图 4 为

图 4 AMZ 及其代谢产物 (100 μg/L) 的选择离子色谱图和二级离子质谱图
Fig. 4 SIM chromatograms and MS² spectra of AMZ and its metabolites (100 μg/L)

AMZ 及其代谢产物混合标准溶液 (100 $\mu\text{g/L}$) 的选择离子色谱图和二级离子质谱图。

2.3.2 基质效应

双甲脒及其代谢产物在质谱上的离子抑制较强,因此,本文测定了目标化合物在空白基质标准溶液和溶剂标准溶液 (100 $\mu\text{g/L}$) 的峰面积,通过两者峰面积差值的绝对值与溶剂标准溶液峰面积的比值,计算离子抑制率,来评价基质效应。结果表明,AMZ、DMPF、DMF 和 DMA 的离子抑制率分别为 23.9%、35.9%、7.9% 和 19.6%,说明基质对 AMZ、DMPF 和 DMA 的离子抑制相对较强。因此本文采用空白基质添加标准溶液的方式配制标准工作曲线溶液来减弱基质效应。

2.4 方法学验证

2.4.1 线性范围与定量限

取适量标准工作液用空白基质溶液分别配制成质量浓度为 1.0、5.0、20.0、100.0 和 200.0 $\mu\text{g/L}$ 的标准工作曲线溶液,按本方法确定的条件分别进样分析,以目标化合物的峰面积对其质量浓度绘制标准曲线。结果表明,4 种目标化合物在线性范围内呈良好的线性关系,线性相关系数 (r) 均大于 0.99 (见表 2)。以信噪比 (S/N) > 10 确定 4 种目标化合物的定量限,结果为 0.01~0.4 $\mu\text{g/kg}$ 。

表 3 青菜和柑橘中 AMZ 及其代谢产物在 3 个加标水平下的加标回收率及相对标准偏差 ($n=6$)
Table 3 Recoveries and relative standard deviations (RSDs) of the AMZ and its metabolites at three spiked levels in green vegetable and orange samples ($n=6$)

Matrix	Compound	0.5 $\mu\text{g/kg}$			5.0 $\mu\text{g/kg}$			20.0 $\mu\text{g/kg}$		
		Found/ ($\mu\text{g/kg}$)	Recovery/ %	RSD/ %	Found/ ($\mu\text{g/kg}$)	Recovery/ %	RSD/ %	Found/ ($\mu\text{g/kg}$)	Recovery/ %	RSD/ %
Green vegetable	AMZ	0.44	88.0	13.2	4.3	86.0	8.2	15.7	78.5	9.3
	DMPF	0.38	76.0	15.8	3.6	72.0	13.2	20.2	101.0	12.8
	DMF	0.35	70.0	11.2	3.4	68.0	15.5	12.5	62.5	15.9
	DMA	0.42	84.0	13.4	3.7	74.0	11.2	18.9	94.5	11.1
Orange	AMZ	0.48	96.0	11.1	4.5	90.0	12.2	19.2	96.0	7.5
	DMPF	0.39	78.0	16.3	3.9	78.0	15.3	17.9	89.5	11.0
	DMF	0.41	82.0	12.2	4.0	80.0	16.2	15.8	79.0	17.6
	DMA	0.51	102.0	9.1	4.2	84.0	9.2	21.0	105.0	9.0

3 结论

建立了液相色谱-串联质谱检测蔬菜水果中双甲脒及其代谢产物的方法。该法采用串联质谱的检测方式,能有效排除复杂基质对目标化合物的干扰,并满足对目标化合物的定性定量检测要求。

表 2 4 种目标化合物的回归方程、相关系数和定量限
Table 2 Regression equations, correlation coefficients (r) and limits of quantification (LOQs) of the four target compounds

Compound	Regression equation	r	LOQ/ ($\mu\text{g/kg}$)
AMZ	$Y = -2.21 \times 10^4 + 3.49 \times 10^5 X$	0.9952	0.01
DMPF	$Y = 3.60 \times 10^6 + 2.04 \times 10^6 X$	0.9966	0.1
DMF	$Y = 1.16 \times 10^6 + 2.96 \times 10^5 X$	0.9906	0.01
DMA	$Y = -5.04 \times 10^3 + 3.15 \times 10^4 X$	0.9910	0.4

Y : peak area; X : mass concentration, $\mu\text{g/L}$.

2.4.2 回收率和精密度

对青菜和柑橘两种代表性基质进行 0.5、5.0、20.0 $\mu\text{g/kg}$ 3 个水平的添加回收试验,每个水平重复 6 次,测定两种基质中 AMZ 及其代谢产物的平均回收率和相对标准偏差 (见表 3)。结果表明,方法的平均回收率为 62.5%~105.0%,相对标准偏差为 7.5%~17.6%。

2.5 实际样品测定

应用本方法对近期送至本实验室的 32 批蔬菜包括黄瓜、青 (红) 椒、茄子、玉米粒、针菇和番茄等各种基质的样品进行测定,发现共检出 4 批阳性样品,番茄样品检出 AMZ,含量为 1.5 $\mu\text{g/kg}$;黄瓜和白金针菇检出 DMA,含量分别为 2.1 $\mu\text{g/kg}$ 和 3.5 $\mu\text{g/kg}$;红椒检出 DMPF,含量为 0.2 $\mu\text{g/kg}$ 。

参考文献:

- [1] Wang S C, Jiang Y Z. Pesticide Science and Administration, 1992(2): 6
王少成, 姜元振. 农药科学与管理, 1992(2): 6
- [2] Yan W, Xu Z Y. Guangxi Chemical Industry, 1998, 27(4): 1
严巍, 徐振元. 广西化工, 1998, 27(4): 1

- [3] Pan Y Y, Zhang H J. *Jiangsu Journal of Preventive Medicine*, 1996(1): 14
潘玉英, 张惠菊. *江苏预防医学*, 1996(1): 14
- [4] Wang S J, Luo Y S, Geng T B, et al. *Journal of Hygiene Research*, 1992, 21(1): 6
王淑洁, 罗玉妹, 耿太保, 等. *卫生研究*, 1992, 21(1): 6
- [5] GB 2763-2016
- [6] United States Department of Agriculture. *Electronic Code of Federal Regulations*. (1979-12-06) [2018-09-21]. https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=d43dc69bab57c688388f24039cfe8c53&mc=true&node=se40.26.180_1287&rgn=div8
- [7] Ministry of Health, Labour and Welfare, Japan. *Positive List System for Agricultural Chemical Residues in Food, Maximum Residue Limits (MRLs) List*. (2006-05-29) [2018-09-21]. <https://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/positivelist060228/dl/index-1a.pdf>
- [8] Zhang H P, Liu B Y, Song X D. *Journal of Food Safety and Quality*, 2017, 8(12): 4854
张慧萍, 刘伯扬, 宋晓东. *食品安全质量检测学报*, 2017, 8(12): 4854
- [9] Han J X, Chen Q L, Wu C X Z, et al. *The Food Industry*, 2018, 39(4): 299
韩璠烜, 陈其玲, 吴辰雪子, 等. *食品工业*, 2018, 39(4): 299
- [10] Gao X, Liu W W, Wang X M. *Journal of Instrumental Analysis*, 2017, 36(4): 539
高雪, 刘文文, 王星敏. *分析测试学报*, 2017, 36(4): 539
- [11] Huo Y Y, He Y, Zheng Y J. *Chemical Engineer*, 2017, 31(3): 20
霍燕燕, 和玉, 郑艳金. *化学工程师*, 2017, 31(3): 20
- [12] Xu J Z, Miao J J, Lin H, et al. *J Sep Sci*, 2015, 32(23/24): 4020
- [13] Gu C K, Shannon C. *J Mol Catal A*, 2007, 262(1): 185
- [14] Guo H, Guo D D, Li H, et al. *Journal of Instrumental Analysis*, 2014, 33(12): 1416
郭浩, 郭东东, 李恒, 等. *分析测试学报*, 2014, 33(12): 1416
- [15] Hou J B, Xie W, Zeng G N, et al. *Journal of Chinese Mass Spectrometry Society*. [2018-05-15]. <http://kns.cnki.net/KCMS/detail/11.2979.TH.20180515.0916.002.html>
侯建波, 谢文, 曾淦宁, 等. *质谱学报*. [2018-05-15]. <http://kns.cnki.net/KCMS/detail/11.2979.TH.20180515.0916.002.html>